

РАЗДЕЛ. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4677140>

УДК 346.544.44

**АНАЛИЗ ПРОЦЕДУР МАРКИРОВКИ ПРОДУКЦИИ ЛЕГКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ**

С.Н. Землякова,

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет»,
пос. Персиановский

Аннотация: Согласно Программе цифровой трансформации экономики наступал этап повсеместной маркировки продукции легкой промышленности, по средствам нанесения уникальных идентификационных двумерных Data Matrix кодов. Реализация задач маркировки возложена на Центр Развития Перспективных Технологий, оператором системы идентификационной маркировки товара выступает «Честный ЗНАК». В статье рассмотрены аспекты реализации Единая национальная система маркировки и прослеживаемости, изучен порядок маркировки и состав данных марки, изучен перечень товаров подлежащих, на данном этапе, обязательной маркировки.

Ключевые слова: маркировка, марка, Честный знак, Центр Развития Перспективных Технологий

ANALYSIS OF LABELING PROCEDURES FOR LIGHT INDUSTRY PRODUCTS

S.N. Zemlyakova,
Don State Agrarian University,
Persianovsky

Annotation: According to the Program of Digital Transformation of the economy, the stage of universal labeling of light industry products, by means of applying unique identification two-dimensional Data Matrix codes, was coming. The implementation of marking tasks is assigned to the Center for the Development of Advanced Technologies, the operator of the product identification marking system is "Honest MARK". The article considers the aspects of the implementation of the Unified National System of Labeling and Traceability, examines the procedure for labeling and the composition of brand data, and examines the list of goods subject to mandatory labeling at this stage.

Keywords: marking, brand, Honest sign, Center for the Development of Advanced Technologies

Одним из ярких этапов цифровой трансформации стала маркировка товаров и готовой продукции. Данный процесс должен быть внедрен повсеместно, проходить в несколько этапов, вплоть до 2024 года [1-8] и подкреплён на законодательном уровне ФЗ о маркировке товаров от 31.12.2017 № 487-ФЗ.

Главенствующую роль в реализации масштабных задач возложили на учрежденный ЦРПТ – Центр Развития Перспективных Технологий. Это государственно-частное партнёрство назначено оператором системы идентификационной маркировки товара «Честный ЗНАК». Учредителем от государства выступил концерн «Автоматика» (входит в Ростех), от частного бизнеса – «ЮэСэм Технологии» и «Элвис-Плюс групп». Контроль маркировки товаров возложен на МИНПРОМТОРГ и МИНФИН России.

На рисунке 1 приведена схема реализации единой национальной системы маркировки и прослеживаемости.

Рисунок 1 – Единая национальная система маркировки и прослеживаемости [4]

Согласно вышеприведенной схеме:

1. Производитель получает коды в системе маркировки и наносит их на упаковку или ярлык.

2. При отгрузке производитель отправляет дистрибьютору по ЭДО универсальный передаточный документ (УПД) с указанием всех кодов с коробок.

3. Дистрибьютор при приемке сверяет коды, указанные в документе и на товаре, утверждает УПД и передает данные в систему маркировки через оператора ЭДО [7].

4. Оформление отгрузки дистрибьютором и приемка в рознице проходят аналогично.

5. При продаже кассир сканирует код маркировки с упаковки или ярлыка товара легкой промышленности, оператор фискальных данных добавляет его в чек и отправляет в систему маркировки. Код выбывает из оборота [1].

Продукция легкой промышленности должна соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09 декабря 2011 г. № 876. Согласно ст. 3 и ст. 9 маркировка продукции легкой промышленности необходима для предупреждения безопасности потребителей продукции, при этом

маркировка должна быть достоверной, удобной и доступной для личного осмотра и ее идентификации потребителем [5].

К продукции легкой промышленности относятся: материалы текстильные; одежда и изделия швейные и трикотажные; покрытия и изделия ковровые машинного способа производства; изделия кожгалантерейные, текстильно-галантерейные; войлок, фетр и нетканые материалы; обувь; меха и меховые изделия; кожа и кожаные изделия; кожа искусственная.

Как предписано в Памятке Роспотребнадзора, маркировку наносят на изделие, этикетку, прикрепляемую к изделию или товарный ярлык, упаковку изделия, упаковку группы изделий или листок-вкладыш к продукции.

На оптовую тару (коробки и паллеты) наносятся коды формата GSI 128. Это упрощает приемку и отгрузку оптовых партий товара. Маркировка должна содержать следующую обязательную информацию: наименование продукции; наименование страны-изготовителя; наименование изготовителя, или продавца или уполномоченного изготовителем лица; юридический адрес изготовителя, или продавца или уполномоченного изготовителем лица; размер изделия; состав сырья; товарный знак (при наличии); единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза; гарантийные обязательства изготовителя (при необходимости); дату изготовления; номер партии продукции (при необходимости) [2].

Марка должна быть выполнена на языке страны реализации товара, т.е. в РФ на русском языке, если товар импортирован из другой страны, то сведения о производителе должны быть внесены латинскими символами.

Маркировка одежды осуществляется уникальным двумерным Data Matrix кодом, его наносят на потребительскую упаковку, этикетку или ярлык по ГОСТу.

Data Matrix код включает:

- код товара – 14 цифровых символов;
- индивидуальный серийный номер единицы товара – 13 символов;
- ключ проверки – 4 символа;
- код проверки – 44 символа [1].

Согласно постановлению Правительства РФ от 31.12.2019 N 1956 [3] маркировать нужно следующие товары легкой промышленности: коды 14.11.10, 14.14.13, 14.13.21, 14.13.31, 13.92.12, 13.92.13 и 13.92.14 Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности и коды 4203 10 000, 6106, 6201, 6202 и 6302 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза.

Текстиль, который пока не подлежит маркировке, включает: одеяла и дорожные пледы, шторы для интерьеров, занавеси (включая драпировочные) и подзоры для кроватей.

Одежда из текстильных материалов (женская, для девочек, мужская для мальчиков):

- любые футболки, майки и прочие нижние рубашки;
- платья, юбки и юбки-брюки;
- брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты;
- костюмы и комплекты;
- жакеты, пиджаки и блейзеры.

Резюмируем, что внедрение маркировки продукции легкой промышленности позволит органам государственной власти ужесточить контроль за движением товара на всех этапах, начиная от производителя до момента его получения потребителем, тем самым исключая оборот контрафактной продукции. Есть несомненный плюс и для потребителя – ему не обязательно верить продавцу товара, а отсканировав уникальный код с помощью мобильного приложения ему доступна подлинная информация о каждом экземпляре продукции начиная составом ткани, реальной страной производства и фирмой производителе. Сроки полного перехода на применение маркированных остатков товаров Минпромторгом сдвигаются на 1 апреля 2021 г. [7], однако, и это не окончательная дата, возможны отсрочки и далее, так как процедура очень трудоемкая и возможны и сбои серверов ЦРПТ от такого объема нагрузок и трудоемко и финансово затратная процедура (покупка дополнительного оборудования и ПО, обучение персонала и т.д.) и для розничных реализаторов товара.

Список литературы

[1] Маркировка одежды и текстиля. Что нужно знать о маркировке для товаров легкой промышленности. [Электронный ресурс]. – URL: https://sbis.ru/marking/clothes_2020. (дата обращения: 10.02.2021).

[2] Памятка о маркировке продукции легкой промышленности (одежды, обуви, кожгалантереи и т.д.). [Электронный ресурс]. – URL: <http://02.rosпотrebnadzor.ru/content/236/35597/>. (дата обращения: 10.02.2021).

[3] Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2019 г. № 1956 «Об утверждении Правил маркировки товаров легкой промышленности средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении товаров легкой промышленности» (ред. от 9 января 2020). [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73267437/>. (дата обращения: 10.02.2021).

[4] Справочно-информационный сайт о системе маркировки «Честный знак». [Электронный ресурс]. – URL: <https://systema-markirovki.ru/zakon-o-markirovke-tovara/>. (дата обращения: 10.02.2021).

[5] Технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09 декабря 2011 г. № 876 (ред. от 09.08.2016г.). [Электронный ресурс]. – URL: <https://base.garant.ru/70106660/>. (дата обращения: 10.02.2021).

[6] Система цифровой маркировки и прослеживаемости . Официальный сайт Минпромторг России. [Электронный ресурс]. – URL: <https://minpromtorg.gov.ru/activities/markirovka/>. (дата обращения: 10.02.2021).

[7] Федеральный закон РФ «Об электронной подписи» от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ (в ред. от 08.06.2020 N 181-ФЗ). [Электронный ресурс]. – URL: <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=380683>. (дата обращения: 10.02.2021).

[8] Электронный документооборот между хозяйствующими субъектами Официальный сайт ФНС РФ. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/el_doc/el_bus_entities/. (дата обращения: 10.02.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] Labeling of clothing and textiles. What you need to know about labeling for light industrial products. [Electronic resource]. – URL: https://sbis.ru/marking/clothes_2020. (date of access: 10.02.2021).

[2] Memo on the labeling of light industry products (clothing, footwear, leather goods, etc.). [Electronic resource]. – URL: <http://02.rospotrebnadzor.ru/content/236/35597/>. (date of access: 10.02.2021).

[3] Decree of the Government of the Russian Federation of December 31, 2019 No. 1956 "On approval of the Rules for marking goods of light industry with identification means and the peculiarities of introducing a state information system for monitoring the turnover of goods subject to mandatory labeling with identification means in relation to goods of light industry" (ed. dated January 9, 2020). [Electronic resource]. – URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73267437/>. (date of access: 10.02.2021).

[4] Reference and information site about the "Honest mark" marking system. [Electronic resource]. – URL: <https://systema-markirovki.ru/zakon-o-markirovke-tovara/>. (date of access: 10.02.2021).

[5] Technical Regulations of the Customs Union "On the safety of light industry products", approved by the Decision of the Customs Union Commission

dated December 09, 2011 No. 876 (as amended on 08/09/2016). [Electronic resource]. – URL: <https://base.garant.ru/70106660/>. (date of access: 10.02.2021).

[6] Digital Marking and Traceability System. Official website of the Ministry of Industry and Trade of Russia. [Electronic resource]. – URL: <https://minpromtorg.gov.ru/activities/markirovka/>. (date of access: 10.02.2021).

[7] Federal Law of the Russian Federation "On Electronic Signatures" dated April 6, 2011 N 63-FZ (as amended on 08.06.2020 N 181-FZ). [Electronic resource]. – URL: <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=380683>. (date of access: 10.02.2021).

[8] Electronic document flow between business entities Official site of the Federal Tax Service of the Russian Federation. [Electronic resource]. – URL: https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/el_doc/el_bus_entities/. (date of access: 10.02.2021).

© С.Н. Землякова, 2021

Поступила в редакцию 22.02.2021

Принята к публикации 5.03.2021

Для цитирования:

Землякова С.Н. Анализ процедур маркировки продукции легкой промышленности // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 3-1(5). С. 56-62. URL: <https://ip-journal.ru/>